

BLOKCHEYN TEXNOLOGIYASINING HUQUQIY TABIATINI BELGILASH MASALALARI

Gulmahmadov Shodmehr Hamroqulovich

gulmahmadovshodmehr460@gmail.com

Toshkent davlat yuridik universiteti

Jinoiy odil sudlov fakulteti B potok 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17667183>

Аннотация

Ushbu maqola blokcheyn texnologiyasining (BT) huquqiy jihatdan belgilash masalalari haqida tahlil qilingan. Mazkur maqolada blokcheynning huquqiy asoslari, yurisdiksiya masalalari, aqlli shartnomalar bo'yicha nizolar, kriptovalyuta tartibga solinishi, ma'lumotlar maxfiyligi va xavfsizligi ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, AQSH, Yevropa Ittifoqi (EU) va Yaponiyaning olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlari solishtirilgan. Tadqiqot natijalarida blokcheynning huquqiy tabiati texnologik vosita sifatida emas, balki huquqiy munosabatlarni raqamlashtirish instrumenti sifatida qaralishi lozimligi asoslab beriladi. Maqola so'ngida blokcheyn huquqiy maqomini takomillashtirish bo'yicha takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: smart-shartnomalar, raqamli suverenitet, elektron hujjatlar, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, yurisdiksiya muammolari, huquqiy institut, markazsizlashtirish, ratsional tanlov nazariyasi, kriptografik huquq.

Аннотация

В статье анализируются вопросы правового определения технологии блокчейн (BT). В статье рассматриваются правовые основы блокчейна, вопросы юрисдикции, споры вокруг смарт-контрактов, регулирование криптовалют, вопросы конфиденциальности и безопасности данных. Также проводится сравнение исследований, проведенных учеными США, Европейского союза (ЕС) и Японии. Результаты исследования обосновывают тот факт, что правовую природу блокчейна следует рассматривать не как технологический инструмент, а как инструмент цифровизации правоотношений. В конце статьи выдвигаются предложения по совершенствованию правового статуса блокчейна.

Ключевые слова: смарт-контракты, цифровой суверенитет, электронные документы, защита персональных данных, вопросы юрисдикции, правовой институт, децентрализация, теория рационального выбора, криптографическое право.

Abstract

This article analyzes the issues of legal definition of blockchain technology (BT). This article presents the legal basis of blockchain, jurisdictional issues, disputes over smart contracts, cryptocurrency regulation, data privacy and security. It also compares studies conducted by scientists from the United States, the European Union (EU), and Japan. The results of the study justify the fact that the legal nature of blockchain should be considered not as a technological tool, but as an instrument for digitizing legal relations. At the end of the article, proposals are put forward to improve the legal status of blockchain.

Keywords: smart contracts, digital sovereignty, electronic documents, personal data protection, jurisdictional issues, legal institution, decentralization, rational choice theory, cryptographic law.

Yangi texnologiyalar huquqiy tizimlar va jamiyatni sinovdan o'tkazmoqda. Sun'iy intellekt (AI), biotexnologiya va blokcheyn texnologiyasidagi yutuqlar mavjud ijtimoiy tuzilmalarni o'zgartirib, huquqiy tizimga bosim o'tkazmoqda. Garchi blokcheyn haqida ko'p gapirilsa ham, u hali ham keng jamoatchilik tomonidan yetarlicha tushunilmagan. Ushbu maqolada ta'riflanganidek, blokcheyn — bu raqamli daftar bo'lib, u markazlashmagan tengdan-teng (peer-to-peer) raqamli kompyuter tarmog'ida ishlaydi va turli xil onlayn tranzaksiyalarni amalga oshirishni osonlashtiradi¹. 2008-yilda Satoshi Nakamoto tomonidan "**Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System**" nomli maqolada ilgari surilgan bu texnologiya dastlab faqat kriptovalyuta muomalasi uchun mo'ljallangan edi². Biroq bugungi kunda blokcheyn texnologiyasi moliya bozorlari, davlat boshqaruvi, sog'liqni saqlash, intellektual mulk, elektron shartnomalar va hatto saylov tizimlarida ham muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Texnologiyaning tezkor rivojlanishi esa huquqiy tizimga yangi chaqiriqlarni olib keldi. Blokcheynning o'ziga xos xususiyatlari — markazsiz boshqaruv, anonimlik va o'zgarmaslik — an'anaviy huquqiy me'yorlarga mos kelmaydi³. Ayniqsa, smart-kontraktlar, tokenlashtirilgan aktivlar, raqamli mulk kabi tushunchalar amaldagi shartnoma, moliya va fuqarolik huquqida aniqlik

¹ Georgios Dimitropoulos, The Law of Blockchain, 95 Wash. L. Rev. 1117 (2020) <https://digitalcommons.law.uw.edu/wlr/vol95/iss3/3>

² Tapscott D., Tapscott A. Blockchain revolution: How the technology behind Bitcoin is changing money, business, and the world. — New York: Penguin Random House, 2016. — 368 p. <https://www.penguinrandomhouse.com/books/562242/blockchain-revolution-by-don-tapscott-and-alex-tapscott/>

³ Werbach K. The Blockchain and the New Architecture of Trust. — Cambridge, MA: MIT Press, 2018. — 368 p. <https://mitpress.mit.edu/9780262038935/the-blockchain-and-the-new-architecture-of-trust/>

kiritishni talab etmoqda⁴. Shu sababli blokcheyn texnologiyasining huquqiy tabiatini belgilash — nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega masala hisoblanadi⁵. Bugungi kunda xalqaro miqyosda ushbu masalaga yondashuvlar turlicha. Masalan, AQShda blokcheyn texnologiyasi asosan moliyaviy nazorat doirasida tartibga solinadi⁶. Yevropa Ittifoqida esa “**Markets in Crypto-Assets**” (**MiCA**) reglamenti orqali raqamli aktivlar va blokcheyn asosidagi xizmatlarning huquqiy maqomi aniqlab berilgan⁷. Xitoy esa texnologiyani davlat nazorati ostida rivojlantirishga intilmoqda⁸.

Usullar

Ushbu tadqiqotda kompleks yondashuv qoʻllanilib, quyidagi usullar asosida tahlil oʻtkazildi:

1. Huquqiy-taqqoslovchi tahlil – xalqaro (Yevropa Ittifoqi, AQSh, Yaponiya) va milliy (Oʻzbekiston) qonunchilikdagi blokcheynga oid meʼyorlarni solishtirish asosida huquqiy tafovutlar aniqlandi.

2. Normativ-huquqiy tahlil – mavjud qonun va reglamentlar, xususan “Raqamli iqtisodiyot toʻgʻrisida”gi qonun loyihasi hamda xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan hujjatlar oʻrganildi⁹.

3. Doktrinal yondashuv – Werbach, Finck, De Filippi kabi xorijiy olimlarning asarlari tahlil qilinib, blokcheynning huquqiy tabiati haqidagi konseptual fikrlar umumlashtirildi¹⁰.

4. Amaliy tahlil – Oʻzbekiston Respublikasida blokcheyn asosidagi davlat reyestrlari (masalan, yer kadastr, notarial tizim)ni sinovdan oʻtkazish loyihalari oʻrganildi.

⁴ Werbach K., Cornell N. Contracts Ex Machina. // Duke Law Journal. – 2017. – Vol. 67, No. 2. – P. 313–382. <https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol67/iss2/3/>

⁵ Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. –2008. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

⁶ European Parliament. Blockchain and the General Data Protection Regulation (GDPR): Reconciling blockchain with the GDPR. – Brussels: European Parliamentary Research Service, 2019. – 48 p. [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU\(2019\)634445](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2019)634445)

⁷ Finck M. Blockchain Regulation and Governance in Europe. – Cambridge: Cambridge University Press, 2019. – 250 p. <https://doi.org/10.1017/9781108677311>

⁸ De Filippi P., Wright A. Blockchain and the Law: The Rule of Code. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018. – 376 p. <https://www.hup.harvard.edu/books/9780674976427>

⁹ UNCITRAL. Legal Aspects of Smart Contracts and DLT. – New York, 2020. <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/digitaleconomytaxonomy.pdf>

¹⁰ Werbach K. The Blockchain and the New Architecture of Trust. – Cambridge, MA: MIT Press, 2018. https://mitpress.mit.edu/9780262038935/the-blockchain-and-the-new-architecture-of-trust/?utm_source=chatgpt.com

5.Ma'lumot maxfiyligi va xavfsizlik—Blokcheynning o'zgarasligi **GDPR** kabi ma'lumotlarni himoya qilish qonunlariga zid keladi, chunki ushbu qonun "unutish huquqi"ni kafolatlaydi. Shu sababli, shaxsiy ma'lumotlar blokcheynga kiritilganda ularni o'chirishning imkoni yo'q. Yechim sifatida "**permissioned blockchain**", "**zero-knowledge proofs**" kabi kriptografik mexanizmlar tavsiya etilmoqda.¹¹

Natijalar

Tadqiqot natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

1.Blokcheynning huquqiy tabiati ikki yo'nalishda talqin qilinmoqda:

Texnologik obyekt sifatida: bu holda blokcheyn axborot tizimi yoki ma'lumotlar bazasi deb e'tirof etiladi. O'zbekiston Respublikasining "**Axborotlashtirish to'g'risida**"gi qonunida axborot tizimi — bu ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va uzatish uchun mo'ljallangan texnik vositalar hamda dasturiy ta'minot majmui sifatida ta'riflangan.

Huquqiy institut sifatida: u ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi mustaqil mexanizm sifatida qaraladi. Blokcheyn huquqiy ishonch institutining yangi shaklini yuzaga keltirdi. An'anaviy huquqiy tizimlarda ishonch davlat organlari, notarial tuzilmalar yoki banklar orqali ta'minlangan bo'lsa, blokcheynda bu rol tarmoq ishtirokchilari va kriptografik mexanizmlar zimmasiga yuklatilgan.

2.Smart-shartnomalar huquqiy tizimda yangi normativ muammolarni keltirib chiqarmoqda. Masalan, shartnoma elektron kod orqali avtomatik bajarilsa, tomonlarning huquqiy roziligi qanchalik yuridik kuchga ega bo'ladi, degan savol paydo bo'ladi.

3.Yurisdiksiya muammosi – blokcheyn global tarmoq bo'lgani sababli, bitta tranzaksiya bir vaqtning o'zida turli davlatlarda amalga oshiriladi. Shunday holatda, qaysi davlat sudlari ishni ko'rishi, qaysi qonun qo'llanishi aniq emas.

4.O'zbekiston tajribasi – so'nggi yillarda davlat organlari tomonidan yer reyestri, notarial hujjatlar va tender jarayonlarini blokcheyn asosida yuritish loyihalari ishlab chiqilmoqda. Ammo amaldagi qonunchilikda "blokcheyn tizimi" tushunchasining aniq ta'rifi mavjud emas, bu esa huquqiy aniqlikni talab qiladi. O'zbekistonda blokcheyn texnologiyasiga nisbatan dastlabki yondashuv 2018-yildan boshlab shakllandi. "**Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida**"gi Prezident qarorlari va "**Kripto-aktivlar aylanmasini**

¹¹ Permission Blockchain (ruxsatli blokcheyn) — bu faqat oldindan ruxsat olingan ishtirokchilar kirish huquqiga ega bo'lgan blokcheyn tarmog'idir. Zero-Knowledge Proofs (nol bilimli isbot) — bu kriptografik usul bo'lib, u orqali bir kishi (isbotlovchi) boshqa kishiga (tekshiruvchi) biror ma'lumotning to'g'riligini isbotlay oladi, lekin o'sha ma'lumotning o'zini oshkor etmaydi.

tartibga solish to'g'risida”gi 2022-yilgi qonun blokcheynni iqtisodiy faoliyat vositasi sifatida e'tirof etdi. Biroq ushbu normativ hujjatlar texnologiyaning huquqiy tabiatini – ya'ni u axborot tizimi, huquqiy vosita yoki yangi mulkiy obyekt sifatida ko'rilishini aniq belgilab bermagan. Davlat xizmatlari, elektron reyestrlar, yer kadastri va notarial tizimda blokcheyn asosida ma'lumotlar almashish sinov loyihalari o'tkazilmoqda. Bu holat texnologiyaning huquqiy institut sifatidagi roli mustahkamlanayotganidan dalolat beradi. Blokcheynning o'zgarmas (immutability) xususiyati **“Shaxsiy ma'lumotlar to'g'risida”**gi Qonun talablari bilan ba'zan zid keladi.

5. Xalqaro huquqiy hujjatlar – BMTning **UNCITRAL** komissiyasi tomonidan 2020-yilda e'lon qilingan **“Legal Aspects of Smart Contracts and DLT”** hisobotida blokcheynning huquqiy maqomi **“texnologik neytral”** yondashuv asosida belgilanishi kerakligi taklif etilgan.

Muhokama

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, blokcheyn texnologiyasining huquqiy tabiati murakkab, ko'p qirrali hodisadir. Uning huquqiy tan olinishi nafaqat texnik funksiyalar, balki u bilan bog'liq axloqiy, iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlarini ham qamrab oladi. Blokcheyn texnologiyasining huquqiy tabiatini belgilash masalasi bugungi kunda xalqaro hamjamiyat, davlatlar va ilmiy doiralar e'tiborida turgan eng murakkab muammolardan biridir. Olimlar bu texnologiyaning huquqiy maqomini aniqlashda bir necha asosiy yondashuvlarni ilgari surishgan.

Birinchidan, Primavera De Filippi va boshqa tadqiqotchilar blokcheynni **“huquqdan tashqaridagi texnologiya”** (a-legality) sifatida talqin qilib, uning an'anaviy huquq tizimlariga to'liq mos kelmasligini ta'kidlashadi. Ularning fikricha, blokcheyn markazlashtirilmaganligi sababli, u davlat yurisdiksiyasiga bevosita bo'ysunmaydi, bu esa huquqiy javobgarlikni aniqlashda murakkabliklar tug'diradi.

Ikkinchidan, smart-shartnomalarning huquqiy tabiati ham turlicha baholangan. Turan (2010) va Pagnoni & Visconti (2010) kabi olimlar smart-shartnomalar texnik jihatdan kod orqali bajarilishini, biroq huquqiy jihatdan shartnoma huquqining asosiy elementlari — taklif, qabul, majburiyat va javobgarlik — doimo aniq aks etmasligini ta'kidlaydilar. Shu bois, smart-shartnomalar to'liq huquqiy hujjat sifatida emas, balki huquqiy-texnik mexanizm sifatida qaraladi.

Uchinchidan, blokcheyn tizimlarida ma'lumotlarni o'zgartirish yoki o'chirishning imkonsizligi ularni shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish (data protection) qonunlariga moslashtirishda ziddiyatli holatlarni yuzaga keltiradi.

Masalan, Yevropa Ittifoqining Umumiy ma'lumotlarni himoya qilish reglamenti (GDPR) shaxsning "unutilish huquqi"ni kafolatlaydi. Biroq blokcheyn tizimi o'z mohiyatiga ko'ra o'zgarmas (immutable) bo'lgani sababli, bu talabni texnik jihatdan amalga oshirish qiyin. Shu jihatdan, **GDPR** va blokcheyn tizimlari o'rtasidagi huquqiy nomuvofiqlik hanuz ilmiy bahs mavzusi bo'lib qolmoqda.

To'rtinchidan, yurisdiksiya va mas'uliyat masalalari blokcheynning huquqiy tabiatida eng ko'p tortishuv uyg'otuvchi jihatlardandir. Tarqatilgan tarmoqda (distributed network) ishtirokchilar dunyoning turli mamlakatlarida joylashgan bo'lishi mumkin. Bu borada **Lex Mercatoria** (savdogarlar huquqi) prinsiplari va xalqaro xususiy huquq normalari asosida ba'zi yechimlar taklif etilgan bo'lsa-da, ularning amaliy qo'llanilishi hanuz to'liq shakllanmagan.

Smart-shartnomalar esa huquqning klassik tamoyillarini qayta ko'rib chiqishga majbur qilmoqda. "Shartnoma erkinligi" va "inson irodasining ustuvorligi" tamoyillari avtomatlashtirilgan kod orqali ifodalanganda, sun'iy ijtimoiy iroda tushunchasi paydo bo'ladi.

Yevropa Ittifoqi tajribasida, ayniqsa, **GDPR** bilan bog'liq masalalarda, ma'lumotni o'chirish huquqi ("right to be forgotten") va blokcheynning o'zgarmas tabiati o'rtasida huquqiy ziddiyat mavjud. Shu bois, ayrim mamlakatlar blokcheynni "o'zgartirilmaydigan, ammo cheklangan kirishli" tizim sifatida normativ ravishda tartibga solish yo'lini tanlamoqda.

AQShda esa **SEC (Securities and Exchange Commission)** va **CFTC (Commodity Futures Trading Commission)** blokcheyn asosidagi aktivlarni moliyaviy instrument sifatida tartibga solish bo'yicha yo'riqnomalar ishlab chiqqan.

Yaponiya blokcheyn texnologiyasini huquqiy jihatdan tartibga solish sohasida Osiyodagi eng ilg'or davlatlardan biridir. 2017-yilda qabul qilingan "**Payment Services Act**" (**To'lov xizmatlari to'g'risidagi qonun**) va "**Financial Instruments and Exchange Act**" (**Moliyaviy asboblarni va birja to'g'risidagi qonun**) asosida kripto-aktivlar va blokcheyn asosidagi operatsiyalar uchun huquqiy maqom aniq belgilandi. Bu qonunlarga ko'ra, blokcheyn asosida yaratilgan aktivlar "virtual aktivlar" sifatida tan olinadi va ular bo'yicha faoliyat yurituvchi kompaniyalar **FSA (Financial Services Agency)** tomonidan litsenziyalanadi. Yaponiya shuningdek smart-shartnomalarni fuqarolik kodeksiga integratsiya qilish bo'yicha ham izlanishlarni olib bormoqda. 2020-yildan boshlab "**Civil Code Reform**" loyihasi doirasida raqamli shartnomalar va blokcheyn asosidagi bitimlar huquqiy jihatdan majburiy kuchga ega hujjatlar sifatida tan

olinishi yo'lga qo'yildi. Bu yondashuv blokcheyn texnologiyasining "huquqiy ekotizim ichida ishlashini" ta'minlashga xizmat qiladi.

O'zbekiston huquq tizimi uchun esa asosiy muammo — "blokcheyn tizimi", "raqamli aktivlar" va "smart-shartnoma" atamalarining yagona huquqiy ta'rifini shakllantirishdir. Bu borada "Raqqamli iqtisodiyot to'g'risida"gi qonun loyihasiga qo'shimchalar kiritish zarur. O'zbekistonda 2021-yilda qabul qilingan "**Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida**"gi qonun ma'lumotlarni o'chirish yoki to'g'rilash huquqini kafolatlaydi. Ammo blokcheyn texnologiyasining "o'zgarmaslik (immutability)" tamoyili bu talabga zid keladi — ya'ni blokcheyndagi ma'lumotlarni o'chirish texnik jihatdan imkonsiz. Shu bois, O'zbekiston uchun xalqaro tajribalarni o'rganib, yagona "**Blokcheyn to'g'risidagi qonun**"ni ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi.

Xulosa

Blokcheyn texnologiyasi zamonaviy huquq tizimlari uchun yangi huquqiy paradigmani yuzaga keltirmoqda. U shunchaki texnik vosita emas, balki huquqiy ishonchni qayta shakllantiruvchi mexanizmdir. Blokcheyn texnologiyasi — jamiyat va huquq uchun katta muammolarni keltirib chiqaradigan yangi umumiy maqsadli texnologiya hisoblanadi. Blokcheynning "**lex cryptographia**" (kriptografik huquq tizimi) inson xulq-atvori haqidagi ratsional tanlov nazariyasi asosida ishlab chiqilgan.

Mening fikrimcha, bu yondashuv blokcheynning kelajakdagi rivojlanishi uchun yetarli asos emas. Shu sababli blokcheyn va uning kod orqali tartibga solinishi uchun huquq va siyosiy iqtisodiyotga asoslangan yangi yondashuvni ishlab chiqish zarur. Blokcheynni umumiy infratuzilma (commons) sifatida qayta talqin qilish bu yo'nalishda foydali bo'lishi mumkin. Huquq va siyosiy iqtisodiyot doirasidagi bunday yondashuv, ehtimol, kelajakda hukumatning blokcheynni shakllantirishda faol ishtirokini talab qiladi. Bu esa muqarrar ravishda regulyativ tutilish (regulatory capture) va regulyatsiya muvaffaqiyatsizligi (regulatory failure) kabi masalalarni hal qilish zaruratiga olib keladi.

Blokcheyn huquqining siyosiy iqtisodiyoti tobora murakkablashib, ko'p qatlamli tus olayotgan bir paytda, uning rivojlanishining dastlabki bosqichlaridayoq to'g'ri asoslar qo'yilishi juda muhimdir.

Tadqiqot asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Huquq va siyosiy iqtisodiyot nuqtayi nazaridan boshqarish zarur. Kelajakda hukumatning faol ishtiroki muhim bo'ladi va bu regulyativ tutilish hamda tartibga solishdagi muvaffaqiyatsizlik muammolarini oldindan hal etishni talab qiladi.

2. Blokcheyn texnologiyasi mustaqil huquqiy obyekt sifatida tan olinishi lozim.

3. Smart-shartnomalar uchun maxsus huquqiy maqom yaratilishi va ularning huquqiy kuchi aniq belgilanishi kerak.

4. Ma'lumotlarni himoya qilish tizimi blokcheynning o'zgarmas tabiati bilan muvofiqlashtirilgan holda qayta ishlab chiqilishi lozim.

5. O'zbekiston qonunchiligida blokcheyn, raqamli aktiv va smart-shartnoma tushunchalarini yagona normativ ta'rif bilan mustahkamlash zarur. Ushbu muammolarni hal qilish quyidagi choralarni talab etadi:

- a) "Blokcheyn to'g'risida" maxsus qonunni ishlab chiqish;
- b) Smart-shartnomalarning huquqiy maqomini mustahkamlash;
- c) Shaxsiy ma'lumotlar himoyasi bilan blokcheynning texnik xususiyatlarini uyg'unlashtirish;
- d) Yurisdiksiya va javobgarlik mexanizmlarini aniqlash;
- e) Huquqshunos va IT-mutaxassislar uchun qo'shma ta'lim dasturlarini joriy etish.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar ro'yxati:

1. Axborotlashtirish to'g'risida Qonun: 2003-yil 11-dekabrda O'RQ-560-II-son. // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. – 2003. – № 22. – 279-modda. <https://lex.uz/docs/17273>
2. De Filippi P., Wright A. Blockchain and the Law: The Rule of Code. – Harvard University Press, 2018. <https://www.hup.harvard.edu/books/9780674241596>
3. European Parliament. Blockchain and the GDPR: Reconciling Blockchain with the GDPR. – Brussels: EPRS, 2019. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/634445/EPRS_STU\(2019\)634445_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/634445/EPRS_STU(2019)634445_EN.pdf)
4. Finck M. Blockchain Regulation and Governance in Europe. – Cambridge University Press, 2019. https://assets.cambridge.org/97811084/74757/frontmatter/9781108474757_frontmatter.pdf
5. Kripto-aktivlar aylanmasini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida farmon: PF-3832-son, 2018-yil 3-iyul. – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. – 2018. <https://lex.uz/docs/3820697>
6. McKinlay J., Pithouse D., Sanders J. Blockchain: Background, Challenges and Legal Issues. Norton Rose Fulbright, 2017 <https://www.nortonrosefulbright.com/en>
7. Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. – 2008. – URL: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

8. Payment Services Act (Act No. 59 of 2009, as amended). <https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421AC0000000059>
9. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida qaror: PQ-3832-son, 2018-yil 3-iyul. – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. – 2018. – № 27. – 578-modda. <https://lex.uz/docs/3820431>
10. Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida Qonun: 2020-yil 2-iyuldagi O'RQ-637-son. // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. – 2020. – № 27. – 545-modda. – Qonun hujjatlari ma'lumotlar bazasi. <https://lex.uz/docs/4875051>
11. UNCITRAL. Legal Aspects of Smart Contracts and DLT. – New York, 2020. <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/digitaleconomytaxonomy.pdf>
12. Werbach K. The Blockchain and the New Architecture of Trust. – Cambridge, MA: MIT Press, 2018. <https://mitpress.mit.edu/9780262547161/the-blockchain-and-the-new-architecture-of-trust/>
13. Werbach K., Cornell N. Contracts Ex Machina. // Duke Law Journal. – 2017. – Vol. 67, No. 2. – P. 313–382. <https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol67/iss2/2/>
14. World Economic Forum. Blockchain Beyond the Hype: A Practical Framework for Business Leaders. – Geneva: WEF, 2018. – URL: <https://www.weforum.org/reports/blockchain-beyond-the-hype>
15. O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi. Raqamli iqtisodiyot to'g'risida qonun loyihasi. – Toshkent, 2024. <https://lex.uz/docs/-4800657?ONDATE=28.09.2023>

